

Gestion des ressources minières et impacts socio-économiques et environnementaux : cas de l'arrondissement de Ngoura (Est-Cameroun)

Youego Kamnguen D.S.¹ et Tchindjang M.²

(1) **Etablissement** : Département de Géographie, Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé 1, Cameroun / e-mail : soremleyouego340@gmail.com

(2) **Directeur de Thèse** : Professeur titulaire des Universités, Département de Géographie, Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé 1, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7113731>

1. Objectif Général (OG)

Identifier et caractériser la gestion des ressources minières et leurs impacts sur l'environnement et le développement socio-économique de Ngoura

2. Objectifs spécifiques (OS)

OS1 : Dresser un état des lieux du système de gestion des ressources minières à Ngoura ;

OS2 : Etudier les acteurs, les pratiques et les logiques qui sous-tendent la gestion des ressources minières à Ngoura ;

OS3 : Identifier et caractériser les impacts environnementaux et socio-économiques en rapport avec les pratiques de gestion des ressources minières à Ngoura ;

OS4 : Etudier les enjeux et les perspectives pour une gestion durable des ressources minières à Ngoura.

3. Hypothèse Générale

L'hypothèse principale postule que la gestion des ressources minières à Ngoura présente des impacts significatifs sur le milieu biophysique et socio-économique de la localité.

4. Hypothèses spécifiques (HS)

HS1 : Le système de gestion des ressources minières à Ngoura présente une multitude de variations qui sont fonction de l'âge et du sexe ;

HS2 : On dénombre à Ngoura une diversité d'acteurs, dont les pratiques de gestion des ressources minières et les logiques associées garantissent le développement et la stabilité environnementale;

HS3 : La gestion des ressources minières à Ngoura

génère des impacts négatifs et positifs sur le milieu biophysique et humain;

HS4 : La gestion concertée ou participative des ressources minières à Ngoura permettrait de garantir une gestion durable des ressources dans cette arrondissement.

5. Méthodologie

Ce travail repose sur une démarche hypothético-déductive, avec une méthodologie axée sur trois principales phases suivantes: la phase de collecte de données, la phase de traitement de données et la phase d'analyse et interprétation.

5.1. La zone d'étude

La commune de Ngoura se localise entre 14° 0' 0" et 14° 30' 0" E, et entre 5° 13' 0" et 4° 44' 0" N. Cet arrondissement de Ngoura situé dans le département du Lom et Djérem, Région de l'Est Cameroun possède une superficie de 7 000 km². Il est limité au Sud par la commune de Mandjou, à l'Est par les communes de Batouri et Ketté, au Nord par la commune d'Ouli et à l'Ouest par la Commune de Bétare-Oya (figure 1). Lors du recensement en 2005, la commune comptait 34 489 habitants (BUCREP, 72005) dont 2 633 pour la ville de Ngoura proprement dit. Composée de 31 villages et un espace urbain, la commune de Ngoura a été créée en 1995

Le relief de l'arrondissement de Ngoura fait partie du plateau Sud Camerounais avec une altitude moyenne de 560-700m. Ce relief est hérissé de quelques collines résiduelles (800-900m) à ses bordures NO et NE. Le relief influence la présence des ressources minières, car la plupart des gisements miniers se localisent dans ces collines résiduelles propices

Figure 1: Localisation de la commune de Ngoura

à l'exploitation éluvionnaire et qui ont donné le nom « colomine » qui signifie étymologiquement « colline des mines », mieux zone où l'exploitation minière est la plus intense. Le sous-sol Ngoura est constitué de 03 types de roches: les roches basiques formées par les processus métamorphiques, les granites syntectoniques circonscrits anciens et tardifs, puis, les migmatites qui représentent les formations précambriennes du complexe de base. Toutes ces roches sont vont par altération donner lieu à des sols qui regorgent des filons d'or. Le réseau hydrographique de l'arrondissement de Ngoura est abondant, ramifié et dominé par un cours d'eau principal qui est la Kadéy qui possède de nombreux affluents de rive droite et gauche (figure 1). Quatre types de sols sont observés : les sols ferralitiques, les sols lessivés planosoliques et solnetziques, les sols minéraux bruts et les sols peu évolués.

5.2. Approche méthodologique

Ce travail repose sur une démarche hypothético-déductive, avec une méthodologie axée sur trois principales phases suivantes: la phase de collecte de données, la phase de traitement de données et la phase d'analyse et interprétation.

5.2.1. Phase préparatoire et de terrain

La collecte des données de divers ordres, primaires et secondaires sur la thématique de recherche s'est déroulée sur le terrain et dans les bibliothèques. Les données secondaires ont recueillies en deux étapes à savoir : l'exploration des sources numériques et l'exploration des sources physiques ou analogiques. Les données qualitatives ont consisté à des observations de terrains, la réalisation des enquêtes,

des interviews et les focus-groups. Pour ce qui est des observations de terrain, nous nous sommes servis d'un drone qui a permis de capter des photographies aériennes et d'un appareil photo complémentaire pour des prises de vue au sol. Les interviews, les entretiens et les focus groups ont permis d'identifier les différentes catégories d'acteurs sur le terrain, tout en déterminant dans chaque catégorie les stratégies et les logiques d'actions. Les enquêtes par questionnaire ont concerné un échantillon de 116 personnes.

Deux échantillons de sol ont été collectés dans les chantiers miniers à Zoudéré. Les résultats obtenus ont permis de déterminer les classes texturales à l'aide du triangle USDA après des traitements spécifiques à de l'hexamétaphosphate de sodium, à l'acide chlorhydrique et à l'eau oxygénée au laboratoire de l'Unité de Recherche d'Analyse de Sols et de Chimie de l'Environnement (URASCE) de Dschang. Dans le même laboratoire, 12 échantillons d'eau (dont 6 acidifiés et 6 autres non acidifiés) ont été prélevés pour analyser le degré de contamination et de pollution des eaux via l'analyse du potentiel d'Hydrogène, de la turbidité, du mercure, du Cadmium et du plomb. Par ailleurs dans le même sillage, les données relatives à la pollution acoustique ont été collectées par l'entremise d'un sonomètre prenant en compte trois paramètres : le bruit minimal, le bruit maximal et le bruit moyen. Le logiciel Excel 2013 a permis de calculer les écarts à la norme des valeurs de bruit mesurés dans les différents chantiers par le sonomètre

5.2.2. Phase d'analyse et de traitement

Outre les traitements dédiés au sol, à l'eau et au bruit, la dynamique d'occupation du sol en paysage minier a été analysée par le traitement diachronique de quatre images satellitales Landsat (1990, 2000, 2010 & 2020) de 30m de résolution sur ERDAS IMAGINE à partir des indices végétation Normalisée (NDVI), de stress, de brillance et de changement. Les échantillons floristiques Les échantillons floristiques de deux sites (un site témoin et un site exploité) ont été identifiés a à l'Herbier National à Yaoundé pour comprendre la variation floristique et dégradation spécifique. Le processus MACTOR (Méthode, Acteur, Objectifs, et Rapport de force) a été utilisé pour l'analyse des acteurs. Cet outil qui s'articule en quatre étapes (1.Identification des objectifs ; 2.Identification des acteurs ; 3.Hiérarchisation des acteurs ; 4.Positionnement des acteurs par rapport aux objectifs) a permis de visualiser, autour d'un

ensemble d'objectifs, les alliances et conflits entre acteurs, tout en considérant leurs rapports de force. Pour ce qui est des impacts, leur identification, caractérisation et évaluation du niveau de criticité se sont réalisées par cotation à l'aide de la grille de Léopold et Leduc & Raymondo. Enfin, l'évaluation du système de gestion des ressources minières dans l'arrondissement de Ngoura s'est faite par l'entremise des critères suivant : Pertinence, Cohérence, Efficacité, Efficience, Impact et Viabilité.

6. Résultats

R1. Exploitation minière

L'exploitation artisanale de l'or dans l'arrondissement de Ngoura s'effectue suivant des outils, techniques et étapes suivants : (1) Défrichage, décapage ou débardage ; (2) Creusage et collecte des pierres au moyen des pioches, pèles, barre à mine, cuvettes; (3) Concassage et broyage avec des marteaux et concasseurs à mâchoires. (4) Amalgamation et lavage via des tables à laver, motopompe, cuvettes et tapis ; (5) Chauffage et extraction du mercure (6) pesage du minerai obtenu. Globalement la production de l'or est en baisse et les quantités produites passent de 4800kg en 2013 à 864 kg en 2017 pour la production artisanale et de 156,3kg à 120kg pour la production mécanisée. L'exploitation minière compte un ratio de plus de 75% d'hommes contre environ 25% de femmes : les tranches d'âges les plus représentées étant celles de 15-24, 25-34 et plus de 35 ans pour des scores respectifs de 34,5% ; 32,7% ; 31,8%. L'hypothèse selon laquelle le système de gestion des ressources minières à Ngoura présente une multitude de variations qui sont fonction de l'âge et du sexe se trouve confirmée.

R2. Les acteurs et leurs logiques

Onze acteurs ou parties prenantes scindées en trois groupes interviennent dans l'exploitation minière à Ngoura. Les acteurs dominants (Autorités administratives et locales, ITIE, Banque et Micro-finance) disposent d'une influence forte sur les autres. Les Acteurs dominés (collecteurs et les orpailleurs) fortement influencés disposent de très peu de pouvoir. Les Acteurs relais (ex-CAPAM, départements ministériels, société d'exploitation) sont à la fois fortement influents et fortement dépendants. Selon l'outil d'analyse des acteurs MACTOR, la réglementation du cadre juridique et de la sécurité du travail obtient 63,63% des acteurs favorables contre

36,37% défavorables. En second lieu, la question de la préservation de l'environnement montre 62,5% d'acteurs favorables contre 37,5% défavorables. Le positionnement des acteurs pour l'amélioration des recettes, la création des richesses et l'optimisation de la compétitivité récolte 100% de positions favorables. Enfin, la réduction des inégalités et des illégalités montre 60% de position favorables contre 40 défavorables. La responsabilité de la dégradation de l'environnement (déforestation, déstructuration du sol, pollution acoustique et aquatique) est attribuée à 65,6% aux sociétés d'exploitation et artisans; 8,2% aux chefs chantiers; 4,9% au CAPAM et 21,3% aux autres acteurs. L'hypothèse sur la diversité d'acteurs et leur logique conflictuelle s'en trouve infirmée.

R3. Impacts de l'activité minière sur le milieu biophysique et socioéconomique

Les impacts biophysiques de l'exploitation minière se résument en la modification du paysage géomorphologiques avec la création des excavations et impluviums de plus de 35 m de profondeur ; la déstructuration, dessiccation et craquellement du sol ; la destruction de la flore. L'occupation du sol de Ngoura entre 1990 et 2020 présente un taux d'évolution positif de 287,29 % pour la zone bâtie et 88,65 % pour le complexe des sols nus et chantiers miniers. Par contre une évolution régressive est enregistrée pour les forêts et savanes (-39,72 %) et pour les forêts galeries (-26,13 %). La pollution atmosphérique et sonore est réelle et elle est issue des bruits et des aérosols liés au broyage et au transport des matériaux qui engendrent chez les populations victimes le mal d'yeux et la toux. La pollution hydrique s'observe à partir de la couleur des eaux et se confirme au laboratoire par l'acidité élevée des eaux (66%) des chantiers miniers et la concentration en métaux lourds (1300% pour le plomb, 446,66 % pour le cadmium et 233,32% pour le mercure). Pour ce qui est des impacts socioéconomiques, une ribambelle d'impacts positifs est observée : création de divers commerces et autres petits métiers, amélioration des conditions de vie). On ne peut occulter les impacts socio-économiques négatifs tels que les incendies, le décès des orpailleurs dans les mines souterraines, la déperdition scolaire et le travail des enfants, puis, la propagation des maladies hydriques.

Dans l'ensemble, les enquêtes de terrain révèlent que 96,55% des personnes enquêtées, estiment que les activités minières génèrent des impacts négatifs sur

le milieu biophysique tandis que 85,3% des acteurs qui pensent que les impacts des exploitations minières sur le plan socio-économique sont aussi bien positifs que négatifs. Ces résultats permettent de valider l'hypothèse selon laquelle la gestion des ressources minières à Ngoura génère des impacts négatifs et positifs sur le milieu biophysique et humain.

R4 Enjeux, pertinence de l'exploitation minière et recommandations

D'emblée, le premier axe du bilan de la gestion des ressources minières à Ngoura postule une certaine pertinence pour certains d'acteurs et une non-pertinence pour d'autres. Derechef, le niveau de cohérence des acteurs est fonction des objectifs poursuivis, de même que l'efficacité est fonction des axes d'intervention des acteurs. Par ailleurs, si le système semble inefficace pour les orpailleurs et possède des impacts significatifs sur les composantes environnementales, la durabilité est surtout perceptible sur le court et le moyen terme, mais inexistante sur le long terme.

En troisième position, l'axe des enjeux de gestion des ressources minières met en lumière au rang desquels les enjeux socio-culturels, économiques, écologiques, politico-juridiques, puis, ceux enjeux de participation et de communication. Les enjeux socio-culturels d'entrée de jeu soulèvent la question de la prise en compte du point de vue des communautés locales, des mœurs, de la préservation des habitations, de la scolarisation des jeunes, de la sécurité, de la santé, de la transparence et de l'accès à l'information pour toutes les parties prenantes. L'enjeu économique pour sa part se focalise sur la sécurisation des revenus des orpailleurs, la stabilisation des prix d'achat de l'or à la base et la durabilité des exploitations minières. L'enjeu écologique se concentre sur la préservation des écosystèmes floristiques, aquatiques et aériens, la protection et restauration des sols ainsi que la satisfaction des besoins des acteurs. L'enjeu politico-juridique met l'accent sur les droits et les intérêts des parties prenantes, la conciliation des différentes lois qui se superposent sur les espaces miniers et l'opérationnalisation desdites lois. Cette multitude d'enjeux démontre que la gestion durable des ressources minières dans l'arrondissement de Ngoura passe par des actions multi scalaires dont entre autres la gestion concertée. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la gestion concertée ou participative des ressources minières à Ngoura permettrait de

garantir une gestion durable des ressources dans cette arrondissement est rejetée. En effet, 94,8% des acteurs interrogés sur le terrain pensent que la gestion participative à elle seul n'est pas suffisante pour parler d'un développement durable. Les acteurs institutionnels corroborent cette affirmation à 94,4% et les orpailleurs proprement dit à 95,5%.

Les recommandations formulées en vue de la gestion durables des ressources minières dans l'arrondissement de Ngoura mettent l'accent entre autres sur l'harmonisation des pratiques et des lois des différentes institutions gouvernementales à l'instar MINMIDT, du CAPAM, du MINEPDED, du MINEDUB, du MINSANTE et du MINTSS.

7. Conclusion

Ce travail était centré sur l'identification et la caractérisation de la gestion des ressources minières et de ses impacts sur l'environnement et le développement socio-économique de l'arrondissement de Ngoura. Hypothèse formulée postule que cette gestion des ressources minières présente des impacts significatifs sur le milieu biophysique et socio-économique. Pour vérifier cette hypothèse, la réflexion a été organisée en deux grandes parties à savoir, l'étude du système de gestion des ressources minières de l'arrondissement, et l'analyse des impacts environnementaux, des enjeux et perspectives de gestion durables des ressources minières. Dans la première partie, la situation générale du système de gestion des mines dans l'arrondissement de Ngoura et l'étude des acteurs, de leurs logiques d'actions et stratégies de gestion des ressources minières ont constitué les centres d'intérêts. Il en ressort premièrement que le milieu biophysique (géologie, pédologie, relief, hydrographie) porte en lui-même les effets de la mine tandis que dans le milieu social, la perception et la classification des ressources minières sont diversement appréciées. En seconde position, l'exploitation de ses ressources est fonction des critères économiques, techniques et politiques. Dans l'ensemble, la production de l'or dans l'arrondissement de Ngoura présente des tendances différentielles : soit un déficit de 81,98% en 5 ans pour l'exploitation artisanale contre 23,072% pour l'exploitation semi mécanisée.

La caractérisation des acteurs montre qu'en dépit des avancées législatives, il existe encore de nombreux obstacles sociaux, juridiques, politiques et

économiques ; les acteurs du secteur privé constituant un frein au développement socio-économique et à la stabilité environnementale des sites.

Dans la seconde partie, l'analyse des impacts via des matrices de terrain et le traitement des images satellitales (occupation du sol), montrent deux grandes tendances dont l'une progressive (socioéconomiques) et l'autre régressive (milieu biophysique). La pollution hydrique ou aquatique est actée par l'analyse des eaux avec des écarts importants (entre 232% et 1300% pour différents métaux lourds) tandis que celle acoustique est mise en évidence par le sonomètre. Tous ces métaux lourds et colorations sont très toxiques et causent des dommages graves à la santé humaine. Les impacts socio-économiques sont autant positifs que négatifs. Au total, les impacts des activités minières dans l'arrondissement de Ngoura sont à 76,66% négatifs et à 23,34% positifs. Au final, l'étude du système de

gestion des ressources aurifères dans l'arrondissement de Ngoura montre que les actions des acteurs de la gestion des ressources aurifères sont pertinentes pour certaines et non pertinentes pour d'autres. Le niveau de cohérence des acteurs, est fonction des objectifs poursuivis, de même que l'efficacité est fonction des axes d'intervention des acteurs. A ce titre plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des différents acteurs en vue de l'optimisation et de la consolidation du système de gestion des ressources minières de l'arrondissement de Ngoura.

Mots clés : *gestion, ressources minières, impacts, environnement, mines*

Mémoire de Master recherche soutenue en novembre 2021 au département de géographie.